

JALOLIDDIN RUMIY VA K. ROJERS TA'LIM FALSAFASIDA INSONPARVARLIK TAMOYILLARI TAHLILI.

Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich

tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512568>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Sharq ma'naviy tafakkurining yirik vakili Jaloliddin Rumiy hamda XX asr g'arb pedagogik psixologiyasining asoschilaridan biri bo'lgan Karl Rojers qarashlari insonparvarlik tamoyillari nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilinadi. Rumiy ta'limotida insonni sevgi, rahm-shafqat, suhbat va xizmat orqali komillikka yetaklash g'oyasi markazda turishi, Rojers maktabida esa shaxsga shartsiz ijobiy munosabat, empatik tinglash va kongruentlik tamoyillari ta'limiy muloqotning asosiy sharti sifatida talqin etilishi ko'rsatib beriladi. Tadqiqotda matnshunoslik, qiyosiy-pedagogik va aksiologik tahlil usullaridan foydalanilib, Rumiydagi muhabbatga asoslangan tarbiya modeli bilan Rojersdagi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'rtasida umumiy metodologik zamin mavjudligi asoslanadi. Xulosada ushbu ikki an'ananing uyg'un talqini zamonaviy ta'limni insonparvarlashtirish, o'qituvchi rolini yo'l boshlovchi va suhbatdosh maqomiga ko'tarish, o'quvchi tajribasini esa haqiqiy bilim manbasi sifatida qabul qilishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Jaloliddin Rumiy, Karl Rojers, insonparvarlik, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, muhabbat pedagogikasi, empatiya, dialog, komil inson.

XXI asr ta'limi o'z oldiga nafaqat bilim berish, balki shaxsni ma'naviy, emotsional va ijtimoiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalash vazifasini qo'ymoqda. Bunday yondashuvning falsafiy manbalari turli madaniyatlarda turlicha ifoda etilgan bo'lsa-da, ularning umumiy nuqtasi ta'limni kuchli, buyruqbozlikka asoslangan tizimdan inson shaxsiyati, tajribasi va erkin ifodasiga tayangan gumanistik tizimga aylantirishga intilishdir. Sharq tasavvufiy merosi, xususan Jaloliddin Rumiy asarlarida bu tamoyil sevgi va rahm-shafqatga asoslangan tarbiya, insonni ichki imkoniyatlarini uyg'otish orqali kamolga yetkazish, suhbat orqali qalbga yo'l topish shaklida namoyon bo'ladi. G'arbda esa Karl Rojers shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotda hurmat, shartsiz qabul qilish va empatiyani asosiy pedagogik vosita darajasiga ko'tardi. Shu bois bu ikki yo'nalish o'rtasida tarixiy masofaga qaramay, umumiy ruhiy-metodologik poydevor mavjud bo'lib, u zamonaviy ta'limni insonparvarlashtirishga mahalliy hamda universal dalillar beradi.

Tadqiqotning manba bazasini Jaloliddin Rumiy "Masnaviy"si, uning axloqiy-sufiy qarashlari sharh qilingan mumtoz risolalar, shuningdek Karl Rojersning "On Becoming a Person", "Freedom to Learn" kabi asarlari tashkil etdi. Ushbu manbalar matnshunoslik usulida o'rganilib, ulardagi ta'limiy muloqot, shaxsga hurmat, muhabbat, qabul qilish va o'zini ro'yobga chiqarish bilan bog'liq kategoriyalar ajratib olindi. Qiyosiy-pedagogik tahlil orqali Rumiydagi murshid-shogird munosabati bilan Rojersdagi "o'qituvchi-fasilitator" modeli tutashtirildi. Aksiologik tahlil bu tamoyillarning qadriyat yo'nalishini – insonni faqat bilim oluvchi emas, balki qalb egasi, his-tuyg'ulari inobatga olinishi zarur bo'lgan shaxs sifatida ko'rishni – yoritishga xizmat qildi. Metodologik rekonstruksiya esa Rumiy ta'limotidagi muhabbatga asoslangan tarbiyani zamonaviy terminlar orqali ifodalash imkonini berdi.

Rumiyning ta'limiy dunyoqarashida inson Alloh tomonidan izzat bilan yaratilgan mavjudot bo'lib, uning qalbida ilohiy haqiqatni qabul qilishga moyillik tabiatan mavjud deb qaraladi. Shu sababli u tarbiyani tashqi majburlash emas, balki bu yashirin moyillikni uyg'otish,

ruhni muhabbat bilan oziqlantirish, shaxsni ichki nurga yetaklash deb tushuntiradi. Rumiyo ko'p marta majburlashni bilak kuchi bilan eshik ochishga, muhabbatni esa kalit bilan eshikni ochishga o'xshatadi; shu ma'noda haqiqiy ta'lim inson qalbiga kalit bilan kiradigan, ya'ni hurmat va mehr orqali shakllanadigan ta'limdir. Ustozning vazifasi shogirdga o'zini kamsitish yoki hukm qilish orqali emas, balki uning ichida allaqachon mavjud bo'lgan ilohiy qobiliyatni tan olish orqali ta'sir etishdir. Bu yondashuv K. Rojersning shaxsga yo'naltirilgan ta'limidagi asosiy g'oya bilan bevosita hamohangdir.

Rojers ta'lim jarayonida o'quvchini majburlash uning tabiiy o'sish mexanizmlarini susaytirishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, har bir inson o'zini aktualizatsiya qilishga, o'zi uchun mazmunli bo'lgan tajribani o'rganishga, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga intiladi. Biroq bu jarayon ichki erkinlik, xavfsiz psixologik muhit, o'qituvchi tomonidan shartsiz qabul qilish bo'lmasa, to'liq namoyon bo'lmaydi. Rojers ana shu muhitni ta'minlash uchun uchta shartni ajratadi: kongruentlik, empatiya va shartsiz ijobiy munosabat. Agar bu tamoyillar Rumiyo asarlarida aks etgan suhbat, samimiyat va rahm-shafqat bilan solishtirilsa, ularning mazmuniy asoslari juda yaqin ekani ayon bo'ladi. Rumiyo ham shogird ko'nglini ochish uchun, avvalo, uni qadrlidi deb bilish, unga so'z berish, uning savolidan qo'rqmaslik, hatto xatolarini ham mehr bilan tuzatishni tavsiya qiladi. Bu esa Rojersning "psixologik jihatdan xavfsiz muhit" talabi bilan bir xil ruhdadir.

Rumiyo insonparvarlik talqini muhabbat kategoriyasiga tayanadi. U muhabbatni faqat ilohiy tuyg'u sifatida emas, balki tarbiyaning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'radi. Uning nazarida inson muhabbat orqali o'zini anglaydi, boshqalarga yaqinlashadi, hatto bilim ham muhabbat bilan bo'lganida barakali bo'ladi. Shu sababli Rumiyo mashhur qissalarida ustozning yupatishi, suhbatdagi muloyimlik, qalbni og'ritmay tanbeh berish, har bir insonni uning holiga qarab tarbiyalash motivlari ustun turadi. Rojers ham o'quvchini tayyor "idish" emas, balki o'z tajribasini olib kelayotgan, his qilayotgan, ba'zan iztirob chekuvchi shaxs sifatida ko'radi. Ustozning roli talabaning shu tajribasini rad etmaslik, balki tinglab, uning ichki nuqtai nazarini tushunishga urinishdir. Demak, har ikkala an'ana ham bilimdan oldin munosabatni, ma'lumotdan oldin muhabbatni, nazoratdan oldin ishonchni qo'yadi.

Ta'limiy muloqotda dialogning o'rni ham ikki mutafakkir qarashlarida yaqin talqin etiladi. Rumiyo suhbatni qalblar orasida "ko'prik" deb tasvirlaydi. Ustozning so'zi buyruq bo'lib tushmasligi, balki tinglovchi qalbida javob uyg'otishi kerak. Ana shundagina bilim ichkariga singadi. Rojersda esa dialog o'quvchining o'z fikrini erkin bayon etishi, o'qituvchining esa bu fikrni baholash uchun emas, tushunish uchun tinglashi bilan belgilanadi. Bu muloqot gorizontalar xarakterga ega bo'lib, unda hukmron subyekt emas, balki ikki tomonlama o'sishga moyil hamkorlik mavjud. Natijada ta'lim jarayoni insonni ayblash va solishtirishdan ko'ra, uni tushunish va qo'llashga ko'proq yo'naltiriladi. Bu bugungi shaxsga yo'naltirilgan ta'limning markaziy mezonlaridan biridir.

Muhokamaning yana bir muhim jihati shundan iboratki, Rumiyo dagi insonparvarlik har doim ijtimoiy mas'uliyatga ulanadi. U sevgi va mehrni faqat individual ruhiy tajriba deb bilmaydi, balki "boshqalarga naf yetkazish" bilan bog'laydi. Rojers ham shaxsning o'zini aktualizatsiya qilishi yakka tartibdagi psixologik hodisa emas, balki atrofdagilar bilan o'zaro ijobiy munosabatlarga olib boradigan jarayon bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Shunday qilib, ta'limning insonparvarligi faqat o'quvchini "rohatlantirish" emas, balki uni o'zini va boshqani qadrlaydigan, empatiyaga qodir, xizmatga ochiq shaxsga aylantirish bilan o'lchanadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, Jaloliddin Rumiy va Karl Rojers ta'lim falsafalarini birlashtirib turuvchi asosiy nuqta – insonning ichki qadrini tan olishdir. Rumiy bu qadrni ilohiy manba bilan bog'lab, muhabbatni tarbiyaning bosh vositasi deb biladi; Rojers esa ushbu qadriyatni psixologik tilga ko'chirib, shartsiz ijobiy munosabat va empatik tinglashni o'qituvchi faoliyatining markaziga qo'yadi. Har ikkala yondashuvda ta'lim buyruq emas, suhbat; nazorat emas, ishonch; ma'lumot uzatish emas, shaxsni ochish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Shu bois ularni uyg'un talqin etish zamonaviy ta'lim tizimini insonparvarlashtirish, o'qituvchini murshidga yaqin namunadagi ruhiy yo'l boshlovchi sifatida ko'rish, o'quvchi tajribasini esa haqiqiy bilimning manbai sifatida qabul qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жалолиддин Румий. Маснавийи маънавий. – Техрон: Интишорот-и Софийон, 2003. – 756 с.
2. Ал-Ғаззолий Абу Ҳомид. Ихё' улум ад-дин. – Қоҳира: Дар ал-фикр, 2004. – 4 т.
3. Rogers C. On Becoming a Person. – Boston: Houghton Mifflin, 1961. – 420 p.
4. Rogers C. Freedom to Learn. – Columbus, OH: Charles Merrill, 1969. – 358 p.
5. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1954. – 326 p.
6. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938. – 91 p.
7. Юнусова М. Тасаввуф ва тарбия масалалари. – Тошкент: Маънавият, 2007. – 156 б.
8. Назаров Қ. Миллий маънавият ва тарбия. – Тошкент: Ўқитувчи, 2015. – 208 б.